

Kualifikasi Hukum Penyerahan Bilyet Giro Kosong Dan Kedudukan Pihak Perantara Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pdt/2005)

Putri Galuh Pitaloka¹, Thalia Salma Putri Kamilah², Levi Christopher Ilyas³

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 231611043@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611238@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611334@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli tidak jarang menimbulkan sengketa ketika warkat yang diserahkan ternyata kosong, terlebih apabila penyerahannya dilakukan melalui pihak perantara. Penelitian ini mengkaji dua persoalan pokok, yaitu kualifikasi hukum penyerahan bilyet giro kosong (apakah tergolong perbuatan melawan hukum, wanprestasi, atau tindak pidana penipuan) serta kemungkinan pertanggungjawaban perdata pemilik warkat (prinsipal) atas penyalahgunaan warkat oleh perantara yang melampaui batas mandat, dengan menyandarkan analisis pada doktrin apparent authority dalam kerangka hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pdt/2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi penyerahan bilyet giro kosong bersifat kasuistis: pada dasarnya merupakan wanprestasi karena lahir dari perikatan jual beli yang sah, dapat berkembang menjadi perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian disertai pelanggaran kepatutan, dan baru dapat dikualifikasikan sebagai penipuan apabila sejak semula dilandasi itikad buruk dan rangkaian tipu muslihat. Adapun pertanggungjawaban perdata prinsipal atas perbuatan perantara melekat sepanjang perantara bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan; ketika perantara melampaui mandat, prinsipal pada dasarnya tidak terikat, kecuali terdapat keadaan yang menimbulkan kewenangan semu sehingga pihak ketiga yang beritikad baik patut dilindungi.

Kata Kunci: Bilyet Giro Kosong; Kualifikasi Hukum; Apparent Authority; Pihak Perantara; Tanggung Jawab Perdata.

Abstract

The use of bilyet giro as a means of payment in sale and purchase transactions frequently gives rise to disputes when the instrument turns out to be dishonoured, especially where it is delivered through an intermediary. This study examines two principal issues: the legal qualification of the delivery of a blank bilyet giro (whether it constitutes a tort, a default, or the crime of fraud) and the possibility of holding the instrument's owner (principal) civilly liable for the misuse of the instrument by an intermediary acting beyond the scope of the mandate, analysed through the doctrine of apparent authority within the Indonesian legal framework. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches to Supreme Court Decision Number 102 PK/Pdt/2005, the study finds that the qualification is casuistic: it is essentially a default arising from a valid sale agreement, may develop into a tort where loss is coupled with a breach of propriety, and amounts to fraud only where bad faith and deceit exist from the outset. The principal's civil liability attaches insofar as the intermediary acts within the granted authority; once the intermediary exceeds the mandate, the principal is in principle not bound, save where circumstances create an apparent authority warranting protection of a good-faith third party.

Keywords: Blank Bilyet Giro; Legal Qualification; Apparent Authority; Intermediary; Civil Liability.

Article Info

Received date: 02 June 2026

Revised date: 23 June 2026

Accepted date: 24 June 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Perkembangan lalu lintas perdagangan menuntut alat pembayaran yang praktis, aman, dan efisien. Uang tunai dalam bentuk fisik dipandang kurang memadai untuk mengikuti dinamika transaksi modern karena sulit diangkut, mahal biaya pengamanannya, dan rawan hilang. Untuk mengatasi keadaan tersebut, masyarakat menggunakan surat-surat berharga yang bernilai uang, seperti wesel, cek, dan bilyet giro, sebagai sarana pembayaran dalam transaksi bisnis.¹

Cek dan bilyet giro lazim dikenal sebagai alat pembayaran. Cek, sebagaimana dapat ditafsirkan dari Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pada intinya merupakan surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk. Bilyet giro, yang tidak diatur dalam KUHD, tumbuh dari kebutuhan praktik perbankan dan kini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, yakni surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima.²

Dengan demikian, cek pada hakikatnya merupakan pembayaran tunai melalui sarana giral, sedangkan bilyet giro merupakan transaksi pemindahbukuan dana dari rekening penarik kepada pihak yang ditunjuk. Persoalan muncul ketika warkat yang diserahkan sebagai pembayaran ternyata kosong, yaitu ditolak oleh bank tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana karena saldo tidak mencukupi atau rekening telah ditutup. Dalam keadaan demikian, pemegang yang beritikad baik tidak memperoleh pembayaran atas prestasi yang telah ia berikan, sehingga timbul kerugian yang menuntut penyelesaian hukum.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika penyerahan warkat tidak dilakukan langsung oleh pemilik warkat, melainkan melalui pihak perantara. Praktik bisnis kerap menempatkan perantara sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, terutama di lingkungan pengusaha yang telah saling mengenal dan menaruh kepercayaan. Ketika perantara menyalahgunakan warkat atau bertindak melampaui batas mandat yang diberikan pemilik, muncul pertanyaan mendasar: kepada siapa kerugian itu harus dibebankan, dan sejauh mana pemilik warkat selaku prinsipal dapat dipertanggungjawabkan secara perdata.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pdt/2005 menggambarkan persoalan tersebut secara konkret. Dalam perkara itu, seorang pengusaha di Kabupaten Bone hendak membeli beras sebanyak 25 ton dengan total harga Rp60.000.000,00 dari pengusaha lain yang telah saling mengenal. Pembelian dilakukan melalui seorang perantara, dan pembayaran dijanjikan dengan dua lembar cek/bilyet giro senilai Rp55.000.000,00 yang akan jatuh tempo pada akhir Oktober 1998. Setelah jatuh tempo, pemegang berupaya mencairkan warkat tersebut pada bank yang ditunjuk, namun ternyata warkat itu kosong. Pemegang kemudian mendalilkan bahwa perbuatan pemilik warkat melalui perantaranya yang menyerahkan warkat kosong sebagai alat pembayaran merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

Perkara tersebut menempatkan dua isu hukum sekaligus, yaitu bagaimana sesungguhnya kualifikasi yuridis atas penyerahan bilyet giro kosong dan bagaimana kedudukan hukum pihak perantara serta tanggung jawab pemilik warkat atas perbuatan perantaranya. Kedua isu ini penting dijawab secara cermat karena pemilihan kualifikasi akan menentukan jalur penyelesaian, beban pembuktian, serta pihak yang harus memikul tanggung jawab. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini hendak menganalisis kedua persoalan itu secara komprehensif dengan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pdt/2005 sebagai pintu masuk pembahasan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pdt/2005. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, dan jurnal hukum, serta bahan hukum

¹ Pohan, M. (2020). Penggunaan cek dan giro dalam transaksi bisnis yang menimbulkan kerugian perdata. *SOSEK: Jurnal Sosial & Ekonomi*, 1(2), 124–130.

² Sari, C. P., & Ihya', R. (2022). Penggunaan bilyet giro (B/G) kosong dalam transaksi pembayaran. *Jurnal Legisla*, 14(2), 159–170.

tersier berupa kamus hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menjawab kedua rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Hukum Penyerahan Bilyet Giro Kosong: Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, atau Tindak Pidana Penipuan

a. Kedudukan Hukum Bilyet Giro dan Bilyet Giro Kosong

Bilyet giro merupakan surat berharga yang lahir dan berkembang dalam praktik perbankan di luar pengaturan KUHD. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, bilyet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Berbeda dengan cek yang dapat dibayar tunai, bilyet giro hanya dapat diselesaikan melalui pemindahbukuan dan tidak dapat dipindahtanggankan melalui endosemen. Agar berlaku sebagai bilyet giro, suatu warkat harus memenuhi syarat formal yang ditentukan, antara lain nama dan nomor seri bilyet giro, perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik, nama dan nomor rekening penerima, jumlah dana, serta tanda tangan penarik. Bilyet giro mempunyai tenggang waktu pengunjukan selama 70 (tujuh puluh) hari dihitung sejak tanggal penarikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) peraturan tersebut.

Yang dimaksud dengan bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditunjukkan dan ditolak oleh bank tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana, karena saldo pada rekening penarik tidak mencukupi atau rekening telah ditutup. Penolakan demikian membawa konsekuensi administratif: identitas pemilik rekening dapat dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional dan hak penggunaan cek/bilyet giro dapat dibekukan, bahkan rekening dapat ditutup apabila penarikan kosong terjadi berulang dalam kurun waktu tertentu.³

Penting digarisbawahi bahwa secara hukum positif, penarikan warkat kosong tidak lagi merupakan kejahatan tersendiri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, yang dahulu mengancam pelaku dengan pidana berat, telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971. Sejak pencabutan itu, kegagalan pembayaran melalui warkat kosong pada dasarnya masuk ke dalam ranah hukum perdata, dan baru beralih ke ranah pidana apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.

b. Penyerahan Bilyet Giro Kosong sebagai Wanprestasi

Penyerahan bilyet giro selalu berakar pada suatu perikatan dasar. Dalam transaksi jual beli, penerbitan dan penyerahan warkat merupakan pelaksanaan kewajiban pembeli untuk membayar harga sebagaimana dijanjikan. Oleh karena itu, ketika warkat yang diserahkan ternyata kosong, yang sesungguhnya terjadi adalah pembeli tidak melaksanakan prestasinya secara sebagaimana mestinya. Keadaan tidak terpenuhinya prestasi yang bukan disebabkan keadaan memaksa inilah yang dalam hukum perdata disebut wanprestasi. Penerbitan bilyet giro kosong oleh penerbit (debitur) dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi karena debitur memenuhi prestasi secara tidak baik. Hal ini terjadi ketika pemegang (kreditur) menerima warkat sebagai pembayaran, lalu menunjukkannya kepada bank untuk dicairkan, tetapi bank menolaknya karena warkat itu kosong, sehingga pemegang tidak memperoleh pelunasan utang dari debitur. Wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, prestasi yang terlambat, atau prestasi yang dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Konsekuensi hukum wanprestasi adalah timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perikatan, pemenuhan disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, atau pembatalan disertai ganti rugi. Pemegang warkat kosong yang beritikad baik memperoleh perlindungan hukum berupa hak menegur dan menuntut ganti rugi serta pembayaran melalui gugatan ke pengadilan negeri, yang dapat disertai permohonan sita jaminan terhadap harta debitur agar putusan tidak menjadi sia-sia.⁴

³ Sari dan Ihya', op.cit., hlm. 168.

⁴ Marcela Dapu, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Cek Kosong yang Dikeluarkan oleh Nasabah Bank", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 4 (2015).

c. Penyerahan Bilyet Giro Kosong sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Selain dapat dikonstruksikan sebagai wanprestasi, penyerahan bilyet giro kosong juga dapat dilihat dari perspektif perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang mewajibkan setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian kepada orang lain untuk mengganti kerugian tersebut. Sejak putusan *Lindenbaum-Cohen*, pengertian melawan hukum tidak terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang sepatutnya dijunjung dalam pergaulan masyarakat.

Dalam konteks ini, kualifikasi PMH tidak menggantikan kualifikasi wanprestasi, tetapi melengkapinya pada situasi tertentu. Apabila perbuatan menyerahkan warkat kosong tidak hanya melanggar kewajiban kontraktual, tetapi juga melanggar kepatutan dalam pergaulan bisnis dan menimbulkan kerugian di luar lingkup perjanjian, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *onrechtmatige daad*. Sebagian kepustakaan menempatkan penggunaan warkat kosong yang merugikan, tetapi belum memenuhi unsur pidana, sebagai *onrechtmatige daad* bukan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti pidana (*wederrechtelijkheid*), karena yang dilanggar pada dasarnya adalah kepentingan pribadi pihak yang dirugikan, bukan kepentingan umum.⁵

Pasal 1267 KUH Perdata memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Adapun perbedaan antara PMH dalam ranah perdata dan ranah pidana terletak pada sifat kepentingan yang dilanggar: apabila perbuatan melanggar kepentingan umum, ia dapat berpindah ke ranah pidana; apabila hanya melanggar kepentingan pribadi, ia tetap berada dalam ranah perdata.

d. Penyerahan Bilyet Giro Kosong sebagai Tindak Pidana Penipuan

Penyerahan bilyet giro kosong dapat pula bermuara pada tindak pidana penipuan. Secara historis, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026, rumusan tersebut dilanjutkan dalam Pasal 492 KUHP Nasional dengan substansi yang pada pokoknya sama. Unsur intinya adalah maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, memberi utang, atau menghapuskan piutang.

Penggunaan bilyet giro kosong dapat dikualifikasikan sebagai penipuan apabila warkat itu dipakai sebagai sarana membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kebohongan ataupun tipu muslihat, sehingga orang lain menyerahkan suatu benda. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa seseorang yang menyerahkan warkat padahal ia mengetahui warkat itu tidak ada dananya melakukan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penipuan; demikian pula, apabila terdakwa sejak semula sadar bahwa warkat yang diberikannya kosong, tuduhan penipuan dapat dianggap terbukti.

Kunci pembeda antara wanprestasi dan penipuan terletak pada ada atau tidaknya itikad buruk sejak awal serta penggunaan tipu muslihat. Kegagalan membayar yang lahir dari perjanjian yang sah, yang semula dibuat dengan itikad baik tetapi kemudian tidak terpenuhi karena keadaan, tetap berada dalam ranah wanprestasi. Sebaliknya, apabila pembeli sejak semula tidak berniat membayar dan menggunakan warkat kosong sebagai alat untuk memperdaya penjual agar menyerahkan barang, perbuatan itu telah memasuki ranah penipuan.⁶

Pedoman yang berkembang dalam yurisprudensi dan praktik peradilan menegaskan bahwa para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah pada dasarnya bukan melakukan penipuan, melainkan wanprestasi yang masuk ke dalam ranah keperdataan, kecuali apabila perjanjian itu sejak semula dilandasi itikad buruk. Sebagai ilustrasi keadaan yang tetap berada dalam ranah perdata: apabila penarik warkat kosong semula beritikad membayar, tetapi gagal karena keadaan memaksa, kemudian memberitahukan kegagalan itu kepada penerima dan berupaya menyelesaikannya,

⁵ Ferdy Saputra, "Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2019).

⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

misalnya dengan mencencil, maka konteks perbuatannya berubah menjadi *onrechtmatige daad* atau wanprestasi, bukan penipuan.

e. Analisis Kualifikasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pdt/2005

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pdt/2005, pemegang warkat menempuh jalur perdata dengan mendalilkan perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi maupun penipuan. Pilihan ini menarik karena hubungan hukum antara pemegang dan pemilik warkat sesungguhnya lahir dari perikatan jual beli beras, yang secara doktrinal lebih dekat dengan kualifikasi wanprestasi. Namun pemegang justru mengonstruksikan penyerahan warkat kosong sebagai *onrechtmatige daad* yang menimbulkan kerugian, dan menuntut ganti rugi berupa bunga atas nilai warkat.

Mengikuti kerangka analisis di atas, penyerahan warkat kosong dalam perkara tersebut sejatinya dapat dilihat secara berjenjang. Pertama, sebagai dasar perikatan, terdapat jual beli yang sah sehingga kegagalan pembayaran melalui warkat kosong merupakan wanprestasi. Kedua, karena penyerahan warkat kosong menimbulkan kerugian nyata bagi pemegang yang telah menyerahkan barang, perbuatan itu dapat pula dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, terlebih jika di dalamnya terkandung pelanggaran terhadap kepatutan dalam pergaulan bisnis. Ketiga, kualifikasi penipuan baru dapat ditegakkan apabila terbukti bahwa pemilik warkat, melalui perantaranya, sejak semula mengetahui ketiadaan dana dan menggunakan warkat itu sebagai tipu muslihat untuk memperoleh beras.

Dengan demikian, kualifikasi hukum atas penyerahan bilyet giro kosong tidak bersifat tunggal, melainkan kasuistis dan bergantung pada fakta. Pemegang yang dirugikan memiliki kebebasan memilih jalur penyelesaian, sepanjang dalil yang diajukan sesuai dengan fakta dan unsur yang dapat dibuktikan. Pilihan menempuh gugatan PMH dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya memperoleh ganti rugi yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan prestasi, sekaligus menghindari pembuktian unsur pidana yang lebih berat.

Pertanggungjawaban Perdata Prinsipal atas Penyalahgunaan Warkat oleh Perantara dan Doktrin *Apparent Authority*

a. Pemberian Kuasa: *Volmacht* dan *Lastgeving*

Kedudukan pihak perantara dalam transaksi jual beli pada umumnya dianalisis melalui lembaga pemberian kuasa. Menurut Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam hubungan ini, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materil atau prinsipal, sedangkan penerima kuasa berkedudukan sebagai pihak formil yang mewakili prinsipal.

Kepustakaan hukum perdata membedakan dua konsep yang dalam KUH Perdata kerap bercampur, yaitu *volmacht* dan *lastgeving*. *Volmacht* menunjuk pada kewenangan mewakili yang lahir untuk dan atas nama prinsipal, sedangkan *lastgeving* menunjuk pada perjanjian pemberian kuasa yang melahirkan kewajiban penerima kuasa untuk melaksanakan urusan tertentu. Perbedaan ini penting karena menentukan sejauh mana perbuatan perantara mengikat prinsipal terhadap pihak ketiga.⁷

Asas pokoknya adalah bahwa tindakan penerima kuasa langsung mengikat diri pemberi kuasa sepanjang tindakan itu tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan. Dengan kata lain, selama perantara bertindak dalam koridor mandat, akibat hukum perbuatannya terhadap pihak ketiga melekat pada prinsipal sebagai pihak yang sesungguhnya berkepentingan.⁸

b. Batas Mandat dan Karakter Garansi Kontrak

Persoalan timbul ketika perantara bertindak melampaui batas mandat. Perjanjian pemberian kuasa berkarakter garansi kontrak, yang berarti tanggung jawab pemberi kuasa hanya melekat sepanjang tindakan penerima kuasa sesuai dengan mandat yang diberikan, sedangkan pelanggaran atas mandat menjadi tanggung jawab penerima kuasa sendiri. Hal ini sejalan dengan Pasal 1799 dan Pasal 1806 KUH Perdata, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara prinsipal, penerima kuasa, dan pihak ketiga, serta tanggung jawab penerima kuasa atas perbuatan yang dilakukannya.

⁷ Herlien Budiono dan kepustakaan hukum perdata membedakan *volmacht* (kewenangan mewakili) dari *lastgeving* (perjanjian pemberian kuasa). Lihat pula pembahasan dalam "Reposisi Pemberian Kuasa dalam Konsep *Volmacht* dan *Lastgeving*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-47 No. 1 (2017).

⁸ M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip dalam "Prinsip Hukum Pemberian Kuasa", menegaskan tindakan penerima kuasa mengikat pemberi kuasa sepanjang tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan.

Konsekuensinya, apabila perantara menyalahgunakan warkat milik prinsipal atau menggunakannya untuk tujuan yang menyimpang dari kehendak prinsipal, pada dasarnya prinsipal tidak terikat terhadap perbuatan yang berada di luar mandat tersebut. Perbuatan yang melampaui kewenangan menjadi tanggung jawab pribadi perantara, dan pihak ketiga pada dasarnya hanya dapat menuntut perantara yang bertindak tanpa atau melampaui kewenangan. Prinsip ini melindungi prinsipal dari pembebanan tanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah ia kehendaki maupun ia kuasakan.

c. Doktrin Apparent Authority dan Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik

Doktrin *apparent authority*, yang dalam tradisi *civil law* dikenal sebagai kewenangan semu atau *schijn van volmacht*, mengajarkan bahwa prinsipal dapat tetap terikat oleh perbuatan perantara meskipun perantara sesungguhnya tidak memiliki atau telah melampaui kewenangan, sepanjang prinsipal melalui perkataan atau perbuatannya telah menimbulkan kesan kepada pihak ketiga bahwa perantara berwenang bertindak. Dasar pembenarnya adalah perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dan kepercayaan yang secara wajar timbul karena keadaan yang diciptakan prinsipal.

Dalam hukum Indonesia, doktrin ini tidak diatur secara eksplisit dengan istilah *apparent authority*, tetapi memiliki pijakan analogis dalam beberapa ketentuan KUH Perdata. Pasal 1807 mengatur tanggung jawab dalam hubungan kuasa, sedangkan Pasal 1816 menentukan bahwa pengangkatan kuasa baru untuk urusan yang sama menarik kembali kuasa yang pertama sejak diberitahukan kepada penerima kuasa. Yang penting bagi doktrin kewenangan semu adalah bahwa apabila pencabutan atau pembatasan kuasa tidak dilakukan secara terbuka dan tidak diketahui pihak ketiga, maka tindakan hukum yang dilakukan perantara dengan pihak ketiga yang beritikad baik tetap mengikat prinsipal.

Pijakan yang lebih luas terletak pada asas itikad baik dan asas perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Hukum hanya memberikan perlindungan kepada pihak yang menjalin hubungan hukum dengan itikad baik. Oleh karena itu, ketika prinsipal menciptakan keadaan yang menimbulkan keyakinan wajar pada pihak ketiga bahwa perantara berwenang, kepercayaan pihak ketiga yang beritikad baik itu patut dilindungi, dan prinsipal dapat dipertanggungjawabkan atas akibat dari keadaan yang ia ciptakan sendiri. Sebaliknya, pihak ketiga yang sejak semula mengetahui atau patut mengetahui bahwa perantara tidak berwenang atau bahwa warkat berpotensi kosong tidak dapat menuntut perlindungan tersebut.

d. Penerapan terhadap Kedudukan Perantara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pdt/2005

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 PK/Pdt/2005, pemegang menarik dua pihak sekaligus, yaitu pemilik warkat sebagai tergugat utama dan perantara sebagai pihak yang menyerahkan warkat. Konstruksi gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan pemilik warkat dilakukan melalui perantaranya menunjukkan bahwa pemegang memandang perantara bertindak dalam koridor kepentingan dan kehendak pemilik warkat, sehingga akibat hukumnya melekat pada pemilik warkat selaku prinsipal.

Berdasarkan kerangka pemberian kuasa, apabila perantara menyerahkan warkat atas perintah dan untuk kepentingan pemilik warkat dalam rangka membayar harga beras, maka perbuatan itu berada dalam batas mandat dan mengikat pemilik warkat. Dalam keadaan demikian, pemilik warkat dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian pemegang, baik melalui konstruksi wanprestasi atas perikatan jual beli maupun melalui konstruksi perbuatan melawan hukum, sebab warkat kosong yang diserahkan pada hakikatnya merupakan perbuatan pemilik warkat yang dilaksanakan oleh tangan perantaranya.

Sebaliknya, apabila terbukti perantara bertindak melampaui mandat, misalnya menyalahgunakan warkat untuk kepentingan dirinya sendiri di luar perintah pemilik, maka tanggung jawab pada dasarnya beralih kepada perantara sebagai pihak yang bertindak tanpa atau melampaui kewenangan. Dalam keadaan ini, doktrin *apparent authority* menjadi penyeimbang: pemilik warkat tetap dapat dibebani tanggung jawab terhadap pemegang yang beritikad baik apabila pemiliklah yang menciptakan keadaan yang menimbulkan keyakinan wajar bahwa perantara berwenang menyerahkan warkat tersebut, misalnya dengan menyerahkan blanko warkat bertanda tangan kepada perantara. Beban tanggung jawab itu gugur apabila pemegang sejak semula mengetahui bahwa perantara tidak berwenang atau bahwa warkat tidak didukung dana yang cukup.

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah kedua bersifat kondisional. Pemilik bilyet giro selaku prinsipal dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas perbuatan perantara sepanjang

perantara bertindak dalam batas mandat. Ketika perantara melampaui mandat, prinsipal pada dasarnya tidak terikat, kecuali doktrin *apparent authority* dapat diterapkan karena keadaan yang diciptakan prinsipal menimbulkan kepercayaan wajar pada pihak ketiga yang beritikad baik. Penerapan doktrin ini menuntut pembuktian atas dua hal pokok, yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kesan kewenangan dan adanya itikad baik pada pihak ketiga.

KESIMPULAN

1. Penyerahan bilyet giro kosong sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli tidak memiliki kualifikasi hukum yang tunggal, melainkan bersifat kasuistis. Karena penyerahan warkat berakar pada perikatan jual beli yang sah, kualifikasi dasarnya adalah wanprestasi. Perbuatan itu dapat berkembang menjadi perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian yang disertai pelanggaran terhadap kepatutan dalam pergaulan bisnis. Adapun kualifikasi tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang kini dilanjutkan dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hanya dapat ditegakkan apabila terbukti adanya itikad buruk sejak semula dan penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan penjual menyerahkan barang.
2. Pemilik bilyet giro selaku prinsipal dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas penyalahgunaan warkat oleh perantara sepanjang perantara bertindak dalam batas mandat yang diberikan, sesuai dengan prinsip pemberian kuasa dalam Pasal 1792 dan karakter garansi kontrak dalam KUH Perdata. Apabila perantara melampaui batas mandat, prinsipal pada dasarnya tidak terikat dan tanggung jawab beralih kepada perantara, kecuali doktrin *apparent authority* dapat diterapkan, yaitu ketika keadaan yang diciptakan prinsipal menimbulkan keyakinan wajar pada pihak ketiga yang beritikad baik bahwa perantara berwenang. Dalam kerangka hukum Indonesia, doktrin ini bersandar pada asas itikad baik dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.

SARAN

1. Para pelaku usaha hendaknya berhati-hati dalam menerima bilyet giro sebagai alat pembayaran, terutama yang diserahkan melalui perantara, dengan memastikan kewenangan perantara dan ketersediaan dana, serta menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis agar memudahkan pembuktian apabila timbul sengketa.
2. Diperlukan penegasan pengaturan, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui pedoman peradilan, mengenai batas yang jelas antara wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan penipuan dalam penggunaan warkat kosong, serta pengakuan yang lebih eksplisit terhadap doktrin *apparent authority* guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Dapu, Marcela. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Cek Kosong yang Dikeluarkan oleh Nasabah Bank." *Jurnal Lex et Societatis* Vol. 3 No. 4 (2015).
- Khudhori, Slamet, dan Umar Ma'ruf. "Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Menggunakan Cek/Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran." *Jurnal Akta* Vol. 5 No. 1 (2018).
- Pohan, Masitah. "Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata." *SOSEK: Jurnal Sosial & Ekonomi* Vol. 1 No. 2 (2020).
- Sari, Cisca Purnama, dan Rachmat Ihya'. "Penggunaan Bilyet Giro (B/G) Kosong dalam Transaksi Pembayaran." *Jurnal Legisla* Vol. 14 No. 2 (2022).
- Saputra, Ferdy. "Kriteria Cek dan Bilyet Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Konsekuensi Hukum Pidana dan Perdata." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 6 No. 1 (2019).
- Bahsan, M. *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1987.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 No. 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), Staatsblad 1847 No. 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 PK/Pdt/2005.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1036 K/Pid/1989.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133 K/Kr/1973.